

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини

Сінкевич Н.О.

Кандидат історичних наук, завідувач сектору
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“ПАТЕРИКОН” 1635 р. В УНІАТСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVIII ст.: ДО ПРОБЛЕМИ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

“Habent sua fata libelli” (“У книг своя доля” (лат.) – значення цього вислову для сучасного історика важко переоцінити. Зростання уваги до інтелектуальної історії неминуче ставить проблему встановлення кола читання окремих соціальних і конфесійних груп, питання використання ними певних, вже сформованих, ідей у власній літературній творчості. Доля польськомовної редакції Києво-Печерського патерика, здійсненого Сильвестром Косовим і опублікованої в 1635 р., залишається практично недослідженою. Негативний підхід до барокової стилістики та запозичення прийомів католицької агіографії спричинили висновок радянських літературознавців про розмитість і блідість редакції Патерика 1635 р. порівняно із протографом¹. До сьогодні в історіографії панує думка, що традиція польськомовного Патерика не була тривалою. Так, твердять дослідники, на перший руськомовний друкований Патерик 1661 р. більшою мірою вплинула редакція Тризни². Кількість повних перекладів “Патерикону” визначається як “жалюгідна”³. Відмічається також мала кількість друкованих примірників пам’ятки, що пояснюється цілеспрямованим нищенням її тиражу католиками⁴. У нашій розвідці ми спробуємо розглянути проблему рецепції “Патерикону” в уніатському середовищі, для якого польськомовний варіант житій киево-печерських святих мав би бути ближчим і доступнішим саме з огляду на мовну специфіку.

Після Замоїського синоду 1720 р. традиційний православний календар в уніатських святках був суттєво скорочений, однак служби на честь Антонія і Феодосія Печерських залишалися обов’язковими відправами літургійного циклу⁵. Джерелами інформації про печерських преподобних для уніатських авторів могли бути і залишалися тільки пам’ятки руського походження, адже католицька агіографія до XVII ст. подавала дуже скупі відомості про православних святих, плутаючи Феодосія Печерського із Феодосієм Острозьким і приписуючи йому полемічний лист супроти латинян, що виник у XII ст.⁶ У зв’язку з цим на початку XVIII ст. перед уніатськими авторами постала нагальна проблема ознайомити західного читача із життями руських святих, в тому числі печерських отців. Найвідомішою такою спробою стала книга “Specimen Ecclesiae Ruthenicae”, опублікована в Римі в 1733 р. Генеральним прокуратором василіанського ордену Ігнатієм Кульчинським. Кульчинський згадує значну кількість руських святих. Переважну їх більшість становлять власне печерські отці. Загалом він відзначає 17 днів святкування пам’яті печерських святих і подає відповідно 17 житій⁷. При передачі житій печерських старців автор згадує “Патерикон” як джерело для верифікації та розширення поданої ним інформації, однак як основне джерело послуговується Мінеєю львівського друку 1643 р.⁸ Такий підхід можемо пояснити тільки особливим ставленням саме до богослужбової літератури як основного джерела руської агіографії, що було задекларовано у передмові до видання⁹. На богослужбову літературу – “спільну” руську традицію, а також на ту інформацію, яку подає

¹ Перетц В.Н. Киево-Печерский патерик в польском и украинском переводе // Славянская филология. Сборник статей. – М., 1958. – Т. 3. – С. 175-182.

² Ольшеская Л.А. Киево-Печерский патерик. Автореферат диссертации... кандидата филолог. наук. – М., 1979. – С. 12.

³ Перетц В.Н. Киево-Печерский патерик... – С. 189.

⁴ Rogov A. Maciej Strykowski i historiografia ukraińska 17 wieku // Slavia Orientalis – № 3. – 1965. – S. 315.

⁵ Хойнацкий А.Ф. Западнорусская церковная Уния в ее богослужении и обрядах. – К., 1871. – С. 35, 416, 432.

⁶ Thesaurus ecclesiasticae antiquitatis et sacrae ac profanae eruditionis... quae Ioanne Bollandi in omnibus voluminibus Acta Sanctorum occurrunt. – Venetiis, 1749. – P. 307.

⁷ Kulczyński I. Specimen Ecclesiae Ruthenicae. – Parisiis, 1859. – P. 1-66.

⁸ Анфологион, си речь цветослов или трифолог. – Львов, 1643.

⁹ Kulczyński I. Op. cit. – P. XXVIII-XXIX.

“найвідоміший, він же найдавніший історик русинів і сучасник постатей як Антонія, так і Феодосія, письменник монах Нестор”, опирається у своїй розвідці про Печерських чудотворців і невідомий автор історичної розвідки “Щодо істинного василіанського уставу усіх руських монахів”, віднайдені у Ватиканському Таємному архіві¹. Автор згадує і про існуючі житія преподобним (“аста”), однак текстологічних запозичень з “Патерикону” у цій розвідці ми не простежуємо. Таким чином, Ігнатій Кульчинський та невідомий автор розвідки “Щодо істинного василіанського уставу усіх руських монахів”, безумовно, знали інформацію “Патерикону”, однак при передачі житій киево-печерських старців надавали перевагу оригінальній руській богослужбовій та агіографічній літературі, а не її редакцією, здійсненою Косовим. Такий підхід обумовлений як підходом римських василіан-інтелектуалів “ad fonts”, так і добрим знанням ними руської традиції, яку вони прагнули перекласти латиною і зробити доступною західному читачу.

Принципово іншим був підхід до киево-печерських житій з боку уніатських авторів річпосполитських земель. Зазнаючи зростаючих впливів католицького богослов'я, уніатська інтелектуальна традиція зазнала суттєвої полонізації, яка неминуче позначилася на формуванні кола читання і виборі літературних взірців для наслідування. На сьогодні залишається відкритим питання комплексного дослідження репертуару василіанських бібліотек XVII–XVIII ст. Відомо однак, що у XVIII ст. в монастирських книгозбірнях польськомовні друки значно переважали над кириличними². У зв'язку з цим можемо сміливо припустити факт наявності “Патерикону” серед агіографічних творів у василіанських бібліотеках.

Про добру обізнаність василіан з редакцією Патерика 1635 р. свідчать літературні твори, що продукувалися в орденському середовищі. Докладну оцінку Косову і його “Патерикону” надав, зокрема василіанин Ігнатій Стебельський, який у своїй книзі, присвяченій святим Єфросинії та Параскеві Полоцькій, проаналізував використані джерела інформації. Стебельський на загал ставиться до Косова негативно, вважаючи його активним ворогом Унії і прихильником православного “відступництва”. Говорячи про “Патерикон”, він фактично заперечує авторський внесок Косова, залишаючи за ним тільки переклад і скорочення давньоруських киево-печерських житій, написаних “літописцями” Феодосієм, Симоном, Полікарпом і Нестором. Стосовно тих частин “Патерикону”, авторство яких належить Косову беззаперечно, Стебельський ставиться до їх інформації скептично. Зокрема він критикує вміщену в передмові до “Патерикону” “Повість про п'ятиразове хрещення Русі” як таку, яка тенденційно зображує князя Володимира, оскільки приписує йому антиримські настрої³. Заперечуючи редакторське втручання Косова в написанні основної частини “Патерикону” Стебельський автоматично переводить твій у ранг оригінальної пам'ятки давньоруської літератури, а отже – оригінального джерела інформації.

Про добру обізнаність пересічного монаха-василіанина з твором Сильвестра Косова свідчить також вже неодноразово згадуваний нами опис Києво-Печерської лаври, здійснений безрєвцьким сповідником Мартіном Благановським, який у середині XVIII ст. відвідав Лавру і залишив нам критичний опис побаченого. Інформацію “Патерикону” Благановський вважає авторитетним джерелом, яке цілком заслуговує на довіру. Принаймні що дані, які не узгоджуються або не знаходять підтвердження у творі, є для автора недостовірними⁴. Автор знає і відрізняє польськомовну редакцію Патерика від існуючої руськомовної друкованої версії, однак у більшості випадків посилається саме на варіант Косова. Разом з тим Благановський критикує деякі твердження “Патерикону”, зокрема його прагнення показати печерських отців противниками єдності з Римом. Проблема конфесійних переконань давньоруських святих була особливо болючою для уніатських авторів XVII–XVIII ст. – не перебування печерських отців у єдності з Католицькою Церквою неминує викликало б заперечення їхньої приналежності до спільноти святих. Окрім того, Благановський піддає сумніву святість усіх старців, чії тіла зберігаються в печерах, а житія

¹ Biblioteka Narodowa w Warszawie. Dział rękopisów. – BOZ 827. – P. 147-173.

² *Pidlypczak-Majerowicz M.* Bazylianie w Koronie i na Litwie: szkoły i książki w działalności zakonu. – Warszawa, 1986. – S. 157.

³ *Stebelski I.* Dwa wielkie światła... czyli żywoty ss. panienek i matek Ewfrozyny i Parascewii. – Wilno, 1781. – Sine paginatio.

⁴ Archiwum Państwowe w Lublinie. – Zespół 95. – Sygn. 1225. – Fol. 35, 40.

зафіксовані в “Патериконі”¹. Очевидно, при визначенні пантеону печерських святих Благановський, як і більшість василіанських авторів, керується вже згадуваною роботою Генерального прокуратора ордену І. Кульчинського, який помістив тільки 17 житій печерських старців.

“Патерикон” в уніатському середовищі перекладався з польської на літургійну церковнослов’янську мову. Факт багаторазових перекладів пам’ятки народними мовами яскраво проілюстрував відомий філолог В. Перетц. Він відзначає широке поширення перекладів в рукописах українського і білоруського походження другої половини XVII – початку XVIII ст.² На жаль, дослідник не зупинився на проблемі конфесійної атрибуції цих перекладів. На сьогодні ми можемо з впевненістю говорити про уніатське походження двох збірників із зібрання Софійської бібліотеки, які датуються другою половиною XVIII ст.³ Збірники подають життє св. Феодосія, яке є фактично дослівним перекладом відповідного уривку з “Патерикону”. В. Перетц провів текстологічне зіставлення обох перекладів з польськомовним оригіналом⁴, в результаті якого встановив спорідненість обох списків, притаманну їм “національну окраску”. Скорочення у порівнянні з протографом дослідник пояснює побутовими і політичними факторами, “раціоналізмом” редактора, який прагнув опустити особливо неймовірні чудеса і ті моменти, які могли б вселити у читача негативне уявлення про монахів⁵. Однак пояснення принципів редакторської роботи перекладача є неповними без урахування конфесійного середовища, в якому виникли збірники. Так, саме уніатським походженням перекладу ми можемо пояснити відбір чудес, які увійшли до нової редакції пам’ятки: деякі чудеса були опущені не з огляду на “раціоналізм” редактора, а внаслідок їх незрозумілості для читача західної інтелектуальної орієнтації. Незрозумілими і чужими новому читачеві Речі Посполитої були і пасажі про суперечки святого Феодосія зі світською владою (у Косова ці пасажі були актуальними у зв’язку із політичною ситуацією і становищем Православної Церкви у першій половині XVII ст.). В усьому ж іншому “Патерикон” ідеально підходив для формування агіографічного читання в середовищі Уніатської Церкви, внаслідок чого він і перекладався українською мовою.

Таким чином, редакція Києво-Печерського патерика, здійснена в 1635 р. православним ієрархом Сильвестром Косовим, знайшла живий відгук і апробацію в уніатській літературі XVIII ст. Написаний під впливом барокової стилістики і західних інтелектуальних віянь випускником єзуїтської колегії, “Патерикон” дуже добре відповідав інтелектуальним потребам уніатів, їхнім прагненням поєднати вірність східнохристиянським літургійним традиціям і католицькому богослов’ю.

Адамус Т.С.

Аспірант

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

РОЛЬ ЦЕРКВИ У СУДАХ ПРО ЧАРИ НА ТЕРИТОРІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА СЛОБОЖАНЩИНИ У XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX ст.

На відміну від країн Західної Європи, де у XVI–XVII ст. досить поширеним явищем стало переслідування обвинувачених у застосуванні чарів (так зване “полювання на відьом”), на українських теренах подібні переслідування не набули масового характеру через відсутність аналогічних релігійних та правових передумов. Тому тема судів про чари довгий час залишалася на маргінесі зацікавлень української історіографії. Вперше дослідники звернулися до неї у середині XIX ст., коли етнографічні дослідження засвідчили поширеність серед населення вірувань у ві-

¹ Archiwum Państwowe w Lublinie. – Zespól 95. – Sygn. 1225. – Fol. 43-45.

² Перетц В.Н. Києво-Печерський патерик... – С. 188.

³ ІР НБУВ. – № 278/129 С. – Арк. 162 зв-172; № 583/353 С. – Арк. 533-545.

⁴ Перетц В.Н. Києво-Печерський патерик... – С. 191-195.

⁵ Там само. – С. 195-210.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*